

КОММУНИКАЦИОННЫЕ РИСКИ В УСЛОВИЯХ РЕПУТАЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ*Сейтказиева А.М.*

*Профессор Департамента академических программ
Академии корпоративного образования
АО "Казахстанско-Британский технический университет"
доктор экономических наук*

Иманкулов Р.Ю.

*магистрант,
Казахстанско-Британский технический университет*

COMMUNICATION RISKS UNDER REPUTATIONAL PRESSURE IN THE PETROCHEMICAL SECTOR*Seitkazyeva A.**PhD*

*Professor of Academic Programs Department
Academy of Corporate Education
Kazakhstan-British Technical University JSC*

Imankulov R.

*Master's student
Kazakh-British Technical University*

Аннотация

В условиях усиления общественного внимания, экологической чувствительности и цифровой прозрачности компании нефтегазохимического сектора функционируют под постоянным репутационным давлением. В этих условиях коммуникационные риски становятся одним из ключевых факторов, влияющих на устойчивость компаний, доверие стейкхолдеров и эффективность управленческих решений. В статье рассматриваются теоретические подходы к пониманию коммуникационных рисков и анализируется их взаимосвязь с репутационным давлением в нефтегазохимическом секторе. На основе международных моделей кризисных коммуникаций, стейкхолдер-подхода и теорий управления репутацией показано, каким образом недостатки коммуникаций способны трансформировать локальные инциденты в масштабные репутационные угрозы. Особое внимание уделяется роли интеграции функций PR, GR и IR, обоснованной в статье как ключевой механизм снижения коммуникационных рисков и повышения устойчивости компаний в условиях репутационного давления. Результаты исследования могут быть использованы в качестве методологической основы для дальнейших прикладных исследований и разработки корпоративных систем управления коммуникационными рисками.

Abstract

In the context of increased public attention, environmental sensitivity, and digital transparency, companies operating in the petrochemical sector function under constant reputational pressure. Under these conditions, communication risks become one of the key factors influencing corporate sustainability, stakeholder trust, and the effectiveness of managerial decision-making. The article examines theoretical approaches to understanding communication risks and analyses their relationship with reputational pressure in the petrochemical sector. Based on international crisis communication models, the stakeholder approach, and reputation management theories, the study demonstrates how deficiencies in communication can transform local incidents into large-scale reputational threats. Particular attention is paid to the integration of PR, GR, and IR functions, which is substantiated in the article as a key mechanism for reducing communication risks and enhancing corporate sustainability under reputational pressure. The findings of the study may be used as a methodological basis for further applied research and the development of corporate communication risk management systems.

Ключевые слова: коммуникационные риски, репутационное давление, кризисные коммуникации, управление репутацией, стейкхолдеры, нефтегазохимический сектор, PR, GR, IR.

Keywords: communication risks, reputational pressure, crisis communication, reputation management, stakeholders, petrochemical sector, PR, GR, IR.

Введение

Современная информационная среда характеризуется высокой скоростью распространения информации, доминированием цифровых каналов коммуникации и ростом общественного внимания к вопросам экологической и социальной ответ-

ственности бизнеса. Компании нефтегазохимического сектора функционируют в условиях постоянного контроля со стороны государства, местных сообществ, средств массовой информации, общественных организаций и международных институтов. В результате коммуникации перестают быть вспомогательной функцией и приобретают

стратегическое значение в системе корпоративного управления.

В этих условиях коммуникационные риски становятся важнейшим фактором, определяющим восприятие деятельности компании стейкхолдерами. Несвоевременные, непоследовательные или недостаточно прозрачные коммуникации способны существенно усилить репутационное давление, трансформируя отдельные инциденты в системные кризисы. Данная проблема особенно актуальна для нефтегазохимического сектора, традиционно воспринимаемого как социально и экологически чувствительный.

Целью статьи является анализ коммуникационных рисков в условиях репутационного давления и систематизация теоретических подходов, объясняющих их взаимосвязь в контексте нефтегазохимического сектора.

Дополнительную актуальность исследуемой проблематике придаёт трансформация общественных ожиданий в отношении крупных промышленных проектов. В нефтегазохимическом секторе репутационное давление формируется не только в ответ на реальные инциденты, но и под влиянием ожиданий, связанных с экологической безопасностью, социальной ответственностью, трудовыми отношениями и прозрачностью управленческих решений. В условиях цифровизации и высокой медиатизации любое управленческое решение может быть интерпретировано через призму репутационных рисков, даже при отсутствии прямых нарушений со стороны компании. Это обуславливает необходимость рассмотрения коммуникационных рисков не как реактивного инструмента кризисного реагирования, а как проактивного элемента системы корпоративного управления и устойчивого развития.

1. Коммуникационные риски как объект теоретического анализа

В научной литературе коммуникационные риски рассматриваются как риски, возникающие вследствие ошибок, искажений или несогласованности информационного обмена между организациями и её стейкхолдерами (Coombs, 2007; Heath & O’Hair, 2020). Данные риски проявляются как на этапе формирования сообщений, так и на этапе их интерпретации, что придаёт им социально-психологический характер.

Международные исследования подчёркивают, что коммуникационные риски часто выступают механизмом трансформации операционных, социальных или экологических инцидентов в репутационные угрозы (Benoit, 1995; Coombs, 2014). Качество коммуникаций во многом определяет, воспринимается ли ситуация как управляемая или, напротив, как свидетельство системных проблем в деятельности компании.

Для нефтегазохимического сектора коммуникационные риски тесно связаны с экологическими ожиданиями общества, социально-трудовыми отношениями и регуляторным давлением. В этой

связи они должны рассматриваться как элемент общей системы управления рисками, а не как изолированная категория.

В рамках риск-ориентированного подхода коммуникационные риски целесообразно рассматривать как составную часть корпоративной системы управления рисками. Международные стандарты, включая ISO 31000, подчёркивают значение коммуникации и консультаций как обязательного элемента всех этапов риск-менеджмента – от идентификации до мониторинга рисков. В данном контексте коммуникационные риски выступают связующим звеном между техническими, социальными и управленческими рисками, поскольку именно через коммуникацию формируется восприятие рисков различными группами стейкхолдеров. Для нефтегазохимических компаний это означает, что даже эффективно управляемые технологические или экологические риски могут трансформироваться в репутационные угрозы при отсутствии системной коммуникационной политики.

2. Репутационное давление и его влияние на коммуникационные риски

Репутация компании в современных условиях выступает стратегическим активом, отражающим совокупное восприятие организации её стейкхолдерами (Fombrun, 1996; Doorley & Garcia, 2015). В социально и экологически чувствительных отраслях репутация формируется под воздействием постоянных ожиданий и оценок, создающих устойчивое репутационное давление.

Репутационное давление отличается от репутационного риска тем, что представляет собой уже существующую среду повышенного внимания и контроля, а не вероятность негативного события. Оно формируется под влиянием экологической повестки, требований к социальной ответственности, регуляторных ожиданий, медийных нарративов и цифровой активности.

Важно отметить, что репутационное давление носит кумулятивный характер и накапливается со временем. Даже при отсутствии острых кризисов компании нефтегазохимического сектора функционируют в условиях постоянного сравнения с отраслевыми и международными стандартами, ожиданиями инвесторов, требованиями регуляторов и общественными представлениями о допустимых уровнях экологического и социального воздействия. В этой связи репутационное давление формирует своего рода «фон повышенной чувствительности», при котором любые коммуникационные сбои воспринимаются более остро и быстрее приобретают публичный характер. Это существенно повышает значимость превентивных коммуникационных стратегий и системного мониторинга информационной среды.

Коммуникационные риски в этих условиях приобретают ключевое значение. Недостаточная прозрачность, запоздалая реакция или оборонительные коммуникационные стратегии усиливают репутационное давление, тогда как проактивные и согласованные коммуникации способны смягчить

негативное восприятие даже при наличии объективных рисков.

3. Кризисные коммуникации и стейкхолдерский подход

Теоретической основой анализа коммуникационных рисков в условиях репутационного давления являются модели кризисных коммуникаций. В частности, Теория ситуативной кризисной коммуникации (SCCT) подчёркивает, что реакция стейкхолдеров зависит от степени ответственности, приписываемой организации за произошедшее событие (Coombs, 2007). Для нефтегазохимических компаний характерно восприятие многих кризисных ситуаций как предотвратимых, что повышает чувствительность общества к качеству коммуникаций.

Теория восстановления имиджа (Venoit, 1995) дополняет данный подход, предлагая набор коммуникационных стратегий, направленных на восстановление доверия. Эффективность этих стратегий определяется ожиданиями стейкхолдеров и предшествующей репутацией компании.

Стейкхолдер-подход (Freeman, 1984) подчёркивает необходимость учёта разнообразия интересов и интерпретаций различных групп. В нефтегазохимическом секторе ключевыми стейкхолдерами являются государственные органы, местные сообщества, трудовые коллективы, подрядчики, СМИ и международные партнёры. Это усиливает значение интеграции внешних (PR, GR) и внутренних (IR) коммуникаций в единую управленческую систему.

4. Обсуждение: специфика нефтегазохимического сектора

Проведённый анализ показывает, что коммуникационные риски и репутационное давление находятся во взаимозависимой связи. Коммуникационные сбои усиливают репутационное давление, а устойчивое репутационное давление, в свою очередь, повышает последствия любых коммуникационных ошибок.

Для нефтегазохимических компаний Казахстана данная взаимосвязь усугубляется высокой ролью государства, социально-трудовой чувствительностью и активным развитием цифровых медиа. В этих условиях особое значение приобретает внутренняя коммуникационная среда и работа с персоналом и подрядчиками (IR), которая нередко становится источником репутационных сигналов.

Отдельного внимания заслуживает роль внутреннего контура коммуникаций в формировании репутационного давления. В нефтегазохимических проектах значительная часть репутационных сигналов возникает внутри компании – в трудовых коллективах, среди подрядчиков и субподрядных организаций. Социально-трудовые вопросы, условия занятости, безопасность труда и прозрачность управленческих решений нередко становятся источниками информационных поводов, выходящих за пределы корпоративного периметра. В этой связи функция IR приобретает стратегическое значение, поскольку позволяет выявлять потенциальные конфликтные зоны на ранних этапах и предотвращать их эскалацию в публичное пространство.

Недооценка данного контура приводит к тому, что локальные внутренние проблемы трансформируются в репутационные кризисы внешнего уровня.

Интеграция функций PR, GR и IR позволяет обеспечить раннее выявление проблемных зон, выстроить диалог со стейкхолдерами и предотвратить эскалацию локальных конфликтов в масштабные репутационные кризисы.

Заключение

Коммуникационные риски в условиях репутационного давления выступают одним из ключевых факторов, определяющих устойчивость компаний нефтегазохимического сектора. Специфика отрасли, связанная с высокой экологической и социальной чувствительностью, усиливает влияние качества коммуникаций на восприятие деятельности компании со стороны различных групп стейкхолдеров. В этих условиях любые коммуникационные сбои способны оказывать непропорционально сильное воздействие на репутацию и доверие к организации.

Репутационное давление формирует устойчивую среду повышенных ожиданий и внешнего контроля, в рамках которой последствия коммуникационных ошибок многократно усиливаются. В отличие от репутационного риска, представляющего собой вероятность наступления негативного события, репутационное давление является постоянным фактором внешнего воздействия, влияющим на интерпретацию управленческих решений и информационных поводов независимо от их объективной значимости.

Международные модели кризисных коммуникаций и управления репутацией предоставляют эффективный теоретический инструментарий для анализа взаимосвязи коммуникационных рисков и репутационного давления. Подходы, основанные на Теории ситуативной кризисной коммуникации, теории восстановления имиджа и стейкхолдер-анализе, позволяют системно рассматривать механизмы эскалации кризисов и оценивать влияние коммуникационных стратегий на уровень общественного доверия.

Полученные результаты подтверждают, что снижение коммуникационных рисков не может быть достигнуто исключительно за счёт реактивных мер кризисного характера. В условиях устойчивого репутационного давления требуется переход к интегрированной модели коммуникационного управления, ориентированной на превентивное выявление рисков, согласованность сообщений и системную работу со стейкхолдерами. Такая модель предполагает институционализацию взаимодействия функций PR, GR и IR на уровне стратегического управления и включение коммуникационных факторов в общую архитектуру корпоративного риск-менеджмента.

Сформулированные выводы создают методологическую основу для дальнейших прикладных исследований и разработки практических рекомендаций, направленных на совершенствование систем управления коммуникационными рисками в нефтегазохимическом секторе.

Список литературы

1. Benoit W. L. Accounts, excuses, and apologies: A theory of image restoration. Albany: State University of New York Press, 1995.
2. Coombs W. T. Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding. Thousand Oaks: Sage, 2007.
3. Coombs W. T. State of crisis communication: Evidence and the bleeding edge // Research Journal of the Institute for Public Relations. 2014. № 1(1).
4. Doorley J., Garcia H. F. Reputation management: The key to successful public relations and corporate communication. New York: Routledge, 2015.
5. Fombrun C. J. Reputation: Realizing value from the corporate image. Boston: Harvard Business School Press, 1996.
6. Freeman R. E. Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman, 1984.
7. Heath R. L., O'Hair H. D. Handbook of risk and crisis communication. New York: Routledge, 2020.